

Чернецький Костянтин Юрійович,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ВИБОРУ РЕЖИМУ ВАЛЮТНОГО КУРСУ

Вибір режиму валютного курсу є ключовим елементом валютної політики держави, оскільки безпосередньо впливає на макроекономічну стабільність, динаміку цін, платіжний баланс та довіру до національної валюти. Обмінний курс виступає не лише індикатором економічних процесів, а й важливим каналом трансмісії монетарної політики, через який центральний банк впливає на реальний сектор і фінансові ринки. Ефективність режиму курсоутворення залежить від його відповідності поточному стану економіки, структурі зовнішніх зв'язків, розвитку фінансового ринку та адаптивності до шоків. Невідповідність режиму призводить до викривлених валютних очікувань, накопичення дисбалансів та посилення валютних ризиків, що проявляються з часовим лагом у середньо- та довгостроковій перспективі. Тому вибір режиму валютного курсу має ґрунтуватися на незалежності центрального банку та враховувати довгострокові цілі розвитку. Домінування короткострокових політичних міркувань може дати тимчасовий ефект, але в підсумку спричиняє втрату макроекономічної рівноваги, ерозію довіри до монетарної політики та зростання системних ризиків для фінансової стабільності.

Режим валютного курсу визначає порядок формування та зміни курсу національної валюти, а також умови його використання у процесі здійснення міжнародних економічних розрахунків. Запровадження в державі відповідного режиму курсоутворення зумовлене необхідністю обміну валют під час здійснення зовнішньоторговельних операцій, надання послуг, виконання робіт у межах зовнішньоекономічної діяльності, а також у процесі міжнародного руху

капіталів і кредитних ресурсів, що, у свою чергу, потребує об'єктивної оцінки вартості фінансових активів [1, с.18]. У таблиці (табл. 1) відображено характеристику основних видів валютного курсу.

Таблиця 1

Види режимів валютного курсу

Режим	Характеристика
Режим жорсткої прив'язки	Національна валюта фіксується до однієї іноземної валюти або кошика валют на незмінному рівні, а центральний банк зобов'язується підтримувати курс шляхом валютних інтервенцій та обмеження автономної монетарної політики.
Режим обмеженої прив'язки	Курс національної валюти фіксується до базової валюти з можливістю його коригування у визначених межах або за заздалегідь оголошених умов, що допускає часткову гнучкість валютної політики.
Валютні коридори	Центральний банк встановлює допустимий діапазон коливань валютного курсу, в межах якого курс формується ринково, а втручання здійснюється лише у разі наближення до граничних значень.
Режим регульованого валютного курсу	Валютний курс загалом визначається попитом і пропозицією, однак центральний банк періодично здійснює інтервенції з метою згладжування надмірної волатильності або запобігання дестабілізаційним коливанням.
Режим плаваючого валютного курсу	Курс національної валюти формується виключно ринковими механізмами без цілеспрямованого втручання центрального банку, а монетарна політика зосереджується на досягненні внутрішніх макроекономічних цілей.

Джерело: систематизовано автором.

У сучасних умовах глобальної фінансової нестабільності та зростання мобільності капіталу стратегії курсоутворення, що застосовуються центральними банками різних країн, дедалі частіше набувають гібридного характеру. Практика валютного регулювання свідчить про поєднання елементів кількох режимів валютного курсу, що дає змогу адаптувати монетарну політику до змін зовнішнього середовища та внутрішніх макроекономічних дисбалансів. Такий підхід забезпечує більшу гнучкість валютної політики без повної відмови від інструментів курсової стабілізації.

При виборі режиму валютного курсу враховується багато показників, ключовими з яких вважають: стан платіжного балансу країни; обсяг ВВП; внутрішня та зовнішня пропозиція грошей; рівень інфляції, відсоткові ставки в країнах, валюти яких зіставляються. Сукупність цих чинників зумовлює

збалансований рівень попиту та пропозиції іноземної валюти, для якого характерні стабільність або повільні, економічно обґрунтовані й передбачувані зрушення. У цілому можна констатувати, що під час криз посилюється жорсткість політики курсоутворення, а під час рецесій – «відпускається у вільне плавання». У 2022 р. для запобігання паніки та забезпечення стабільності фінансової системи, а також сприяння адаптації бізнесу та населення до кризових умов в Україні було повернення до фіксованого курсу з жорсткими валютними обмеженнями. Адаптація до поточної ситуації в усіх сферах економіки сприяла його трансформації до керованої гнучкості (рис. 1).

Рис. 1. Макроекономічні та фінансові передумови зміни режиму курсоутворення

Джерело: побудовано автором.

Водночас тривале використання адміністративних обмежень у сфері валютного регулювання призводить до порушення ринкової рівноваги, накопичення структурних дисбалансів і суттєво послаблює здатність економіки адаптуватися до внутрішніх та зовнішніх шоків завдяки механізму гнучкості обмінного курсу. У довгостроковій перспективі такі заходи створюють значні ризики для фінансової стабільності та ефективності монетарної політики. Незважаючи на позитивну динаміку в збереженні стійкості валютного курсу, науковці та практики підкреслюють деяку передчасність послаблення валютного режиму. Аналіз міжнародної практики курсоутворення свідчить, що більшість центральних банків чітко усвідомлюють переваги режиму фіксованого або жорстко прив'язаного валютного курсу до провідної іноземної валюти, а також адекватно оцінюють ризики, пов'язані з переходом до плаваючого (гнучкого) курсу. За даними МВФ станом на 2023 рік, лише близько 32% із 190 країн

застосовували вільно-плаваючий або керовано-плаваючий валютний курс, тоді як 68% країн використовували жорстку фіксацію, повзучу прив'язку чи інші форми обмеженої гнучкості. В Україні попри відсутність стабільних макроекономічних умов та очевидну відсутність ринкового сприяння, обрано режим керованого плавання. Вищенаведені показники справді свідчать про відносну стабільність курсу в таких умовах, проте досягти цього НБУ вдалось шляхом колосальних розмірів валютних інтервенцій [2].

Незважаючи на значні обсяги валютних інтервенцій, міжнародні резерви України залишалися достатніми та навіть досягли історичного максимуму – 54,8 млрд дол. США. Їх рівень є одним із ключових індикаторів ефективності валютної політики та обґрунтованості обраного режиму курсоутворення. Попри значний тиск виплат за зовнішнім державним боргом, який у 2025 році становив 775,6 млн дол. США, обсяг резервів зберігав стійку тенденцію до зростання. Збільшення частки боргу, деномінованого в іноземній валюті, суттєво посилює вразливість України до ризику дефолту через додаткове валютне навантаження. Цей фактор негативно позначився на оцінці боргової стійкості країни, що, зокрема, проявилось в погіршенні її позицій у міжнародних кредитних рейтингах [3].

Збільшення вихідних грошових потоків не супроводжувалося активізацією будь-яких джерел надходжень іноземної валюти в країну, окрім фінансової допомоги та зовнішніх позик. У цьому руслі слід згадати наскільки важливим є стимулювання експорту в процесах забезпечення стабільності валютного курсу. Сучасна практика показує, що програми стимулювання переробної промисловості, доступне кредитування, грантова підтримка інвестицій, розвиток експортного страхування та локалізація в публічних закупівлях створюють додаткові джерела валютних надходжень і зменшують структурний тиск на валютний ринок. У середньо- та довгостроковій перспективі це сприяє покращенню платіжного балансу, скороченню потреби в масштабних валютних інтервенціях і посиленню ролі обмінного курсу як інструменту макрофінансової стабільності, зокрема в контексті євроінтеграції та адаптації до стандартів ЄС [4].

Вибір режиму валютного курсу в Україні, зумовлений необхідністю збереження макрофінансової стабільності в умовах війни та зовнішніх шоків, відображає складний компроміс між короткостроковими заходами стабілізації та довгостроковими цілями розвитку. Перехід до керованої гнучкості дозволив запобігти накопиченню дисбалансів, проте тривале адміністративне регулювання та масштабні інтервенції НБУ створюють ризики порушення ринкової рівноваги, послаблення адаптивності економіки й обмеження ролі обмінного курсу як інструменту монетарної політики. Міжнародна практика підтверджує перевагу жорстких чи обмежено гнучких режимів у країнах із подібними вразливостями, тоді як досягнення рекордного рівня міжнародних резервів та їх стійке зростання попри значні боргові виплати свідчать про відносну ефективність поточного підходу. У середньо- та довгостроковій перспективі ключовим завданням залишається диверсифікація джерел валютних надходжень через стимулювання експорту та переробної промисловості, що сприятиме покращенню платіжного балансу, зменшенню залежності від інтервенцій і адаптації економічної політики до вимог євроінтеграції.

Література:

1. Журавка Ф. О. Валютно-курсова політика Національного банку України в умовах трансформаційної економіки : Монографія. Суми. ТОВ "КВК" "Ділові перспективи" . УАБС НБУ. 2007. 70с. URL: https://biem.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/K_ME/Zhuravka_2.pdf
2. Данилишин Б. Валютно-курсова політика НБУ: прогнозованість чи хаос? Главком. 2025. URL: https://glavcom.ua/amp/columns/b_danilishyn/valjutno-kursova-politika-nbu-prohnozovanist-chi-khaos-1093656.html
3. Вергелюк Ю. Ю., Ганцяк М. О., Москаленко Н. В. Зміцнення боргової позиції України крізь призму євроінтеграції. *European Vector of Economic Development*. 2025. № 2 (39). С. 34-48. DOI: <https://doi.org/10.32342/3041-2153-2025-2-39-3>
4. Гужва І. Ю. Державна підтримка виробництва та експорту в Україні. *Стратегічні орієнтири приєднання України до ЄС*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів-Торунь : Liha-Pres. 2025. С. 11-15. DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-482-8-3>